

4-SINF ONA TILI DARSLARIDA MATN ORQALI O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Tolibjonova Dilmura To‘lqinjon qizi,

Namangan davlat pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi BTS-AU-24 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667988>

Anotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matn bilan ishlash malakasini shakllantirish, matn mazmunini tushunish, tahlil qilish va undan xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish usullari yoritiladi. O‘quvchilarning tafakkurini, diqqatini va nutqini rivojlantirishda matndan samarali foydalanish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: o‘qib tushunish, matn bilan ishlash, metodika, matn asosida tahlil, savodxonlik, mustaqil fikrlash, tafakkurni rivojlantirish.

Zamonaviy ta‘lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – bolalarda mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va ongli ravishda o‘qib tushunish ko‘nikmalarini shakllantirishdir. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida, ya‘ni 4-sinfda bu jarayon alohida ahamiyatga ega. Ona tili darslari – bolalarda nafaqat savodxonlikni, balki til orqali dunyoni anglash, matndan asosiy g‘oyani ajratib olish, fakt va mulohazalarni farqlash kabi muhim kompetensiyalarni shakllantiruvchi asosiy fan hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, 4-sinf ona tili darslarida matn asosida o‘qib tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirish masalasi zamonaviy ta‘limda muhim o‘rin tutadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun o‘qib tushunish ko‘nikmasi ona tili darslarining asosiy maqsadlaridan biridir.

O‘qib tushunish ko‘nikmasi nima?

1. O‘qib tushunish – bu nafaqat matnni ovoz chiqarib yoki ichdan o‘qish, balki uni anglash, fikrni tahlil qilish, tushunchalarni bog‘lash, asosiy g‘oya va ikkinchi darajali fikrlarni ajratish, matndagi ma‘lumotlarni xotirada saqlash va ulardan foydalanish jarayonidir. Bu ko‘nikma bolalarning tafakkur, eslab qolish, muloqot qilish va yozma nutqida ham aks etadi.

4-sinf o‘quvchisining psixologik va pedagogik xususiyatlari. 4-sinf o‘quvchilari allaqachon o‘qishni o‘rgangan, biroq anglash darajasi hali barqarorlashmagan bo‘ladi. Ular o‘qilgan matnni umumiy tushunishlari mumkin, ammo chuqur tahlil qilish, ma‘no qatlamlarini aniqlashda qiyinchiliklarga duch

kelishadi. Shuning uchun bu yoshdagi bolalar bilan ishlashda quyidagi omillar hisobga olinishi kerak. Matnlar yoshga mos, tushunarli va hayotiy bo'lishi kerak. Masalan: Kuz va Chug'urchuq

Bir chug'urchuq bo'lgan ekan. U bolalarini qo'shiq aytib tarbiyalar ekan. Yozning issiq kunlari tezda o'tib, kuz ham yetib kelibdi. Chug'urchuq yoz tugaganidan xafa bo'lib, qayinga yalinibdi.

- Qayin, qayin, kuzni to'xtat. To'xtatsang, senga qo'shiq aytib beraman. Qayin rosa harakat qilibdi, hatto barglari sarg'ayib ketibdi, biroq kuzni to'xtata olmabdi. Chug'urchuq tog'terakka yalinibdi. Tog'terak butun kuchini ishga solibdi. Hatto barglari qizarib ketibdi, biroq kuzni to'xtata olmabdi. Chug'urchuq tilog'ochning oldiga borib, yalinibdi. Tilog'och tebranib silkinibdi, hatto iganalari to'kilib ketibdi, biroq kuzni to'xtata olmabdi. Chug'urchuq daraxtlardan har yili kuzni to'xtatishni iltimos qilar ekan. Daraxtlar esa barglarini sarg'aytirar, qizartirar, yerga to'shar, lekin kuzni sira ham to'xtata olmas.

Bolalar matndan quyidagicha xulosa olishlari mumkin. Bu hikoya bolalarga tabiatdagi fasllar o'z qonuniga ko'ra almashib turishini tushuntiradi. Har qancha harakat qilinmasin, tabiiy jarayonlarni to'xtatib bo'lmaydi. Chug'urchuqning harakatlari orqali o'quvchilar do'stlik, iltifot va tabiatga mehr bilan qarashni o'rganadi. Shu bilan birga, bu hikoya bolalarning o'qib tushunish, personajlarning hissiyotini anglash va voqeani tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun juda foydali bo'la oladi. Matn mazmunidan kelib chiqqan holda qiziqarli savollar bolalarga beriladi va bu natijasida bolalarning o'qib tushunishi yanada rivojlanadi va bolalarning o'qib tushunishi qanchalik rivojlanganini aniqlash maqsadida metodika o'tkazib bilib olish mumkin.

Masalan:

1. Chug'urchuq kuzni nima uchun to'xtatmoqchi bo'ldi?
2. Qayin, tog'terak va tilog'och kuzni qanday qarshi oldi?
3. Hikoyadagi daraxtlarning barglari qanday o'zgarishga uchradi?
4. Agar sen chug'urchuq bo'lganingda, yana kimdan yordam so'rarding?
5. Matnda qaysi fasl tasvirlangan?

6. Matn asosida rasm chizish?

7. Matn oxirini davom ettirish?

Bu savollar orqali bolalarni o'qib tushunishi yanada rivojlanadi.

Metodik usul: "Matnga sarlavha tanlash va izohlash" O'quvchilardan hikoya uchun o'zlariga yoqqan sarlavhani tanlash yoki yangi sarlavha qo'yish so'raladi, so'ng ular nima uchun aynan shu sarlavhani tanlaganini tushuntiradilar. Asosiy g'oyani anglash, umumlashtirish, fikr bildirish. Matn mazmunini to'liq tushunib, uni o'z so'zlari bilan ifodalash.

Metodikaning qo'llanishi:

Hikoya o'qilgandan so'ng dars yakunida 5 daqiqa ajratiladi.

Har bir o'quvchi yoki guruh o'z sarlavhasini taqdim etadi va qisqacha izoh beradi va o'quvchilarning matn orqali o'qib tushunishi rivojlanadi. Bu borada ya'ni matn orqali o'qib tushunishni rivojlantirishda ham ko'plab olimlar o'z fikrlarini bildirganlar. Pedagog olim N. Xolmatova shunday deydi: "Matn asosida ishlash o'quvchinitahliliy fikrlash, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda asosiy vosita sanaladi". Shuningdek, filolog olim B. Toshmuhamedov ta'kidlaydi: "O'qituvchi matnni o'quvchining tafakkuri va didiga moslab tahlil qilsa, bu bolada mustaqil fikrlash ko'nikmasini shakllantiradi".

Pedagogika fanlari doktori Z.T. Murodova o'z izlanishlarida shunday yozadi: "O'quvchilarda o'qib tushunish malakasini shakllantirishda matn tanlovi va unga qo'yilgan savollar mazmunli va tizimli bo'lishi kerak. Bu orqali bolalar fikrlashga o'rganadi, shunchaki yod olish emas, anglash orqali o'zlashtiradi".

Metodist olim Sh. Jo'rayev esa quyidagi fikrni bildiradi: "Matn ustida ishlash o'quvchini faollashtiradi. O'quvchi o'z savollarini bera boshlasa, demak u matnni tushunishga harakat qilmoqda. Bu holat tafakkurning faollashganidan dalolat beradi".

4-sinf ona tili darslarida o'qib tushunish ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirish o'quvchining shaxsiy intellektual o'sishiga, mustaqil fikrlay olishiga va umuman, kelajakdagi muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchi darsni

faqat ma'lumot yetkazish emas, balki o'quvchini o'ylashga, tahlil qilishga, ifoda etishga va esda saqlashga o'rgatuvchi mashg'ulot sifatida olib borsa, o'qib tushunish ko'nikmasi samarali rivojlanadi. Bugungi ta'limda asosiy maqsad – bilim emas, bilishni o'rganish bo'lib, bu esa aynan o'qib tushunishdan boshlanadi. 4-sinf ona tili darslarida matn orqali o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchilarning savolga javob topish, asosiy g'oyani tushunish va ifodalash malakasini kuchaytiradi. Bu esa nafaqat tilni o'rganish, balki boshqa fanlarda ham muvaffaqiyatli o'qishga asos bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, 4-sinf ona tili darslarida matn orqali o'qib tushunish ko'nikmalarini shakllantirish – o'quvchining nafaqat nutqiy salohiyatini, balki uning fikrlash madaniyatini ham rivojlantiradi. O'qituvchi esa bu jarayonda faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchiga yo'l ko'rsatuvchi, fikr yuritishga undovchi murabbiy bo'lishi zarur. Umuman olganda, 4-sinf ona tili darslarida o'qib tushunish ko'nikmalarini matn orqali shakllantirish – boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biridir. Bu jarayon nafaqat tilni o'rgatadi, balki o'quvchilarning tafakkuri, ijtimoiy hayotga moslashuvi va nutqiy faoliyatini kengaytiradi. Chunki har bir matn – bu hayotiy tajriba, muloqot madaniyati va estetik dunyoqarashning ifodasidir. O'qib tushunish ko'nikmasi o'quvchining mustaqil ta'lim olish salohiyatini ham belgilaydi. Chunki o'quvchi keyingi fanlarni o'zlashtirishda matn bilan ishlash, tushunish, tahlil qilish malakasiga tayanadi. Demak, bu ko'nikma faqat ona tili doirasidagina emas, balki boshqa fanlarda ham o'quvchining muvaffaqiyatli ta'lim olishiga xizmat qiladi. Shuningdek, o'qib tushunish faoliyatining rivoji bolalarda tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarda yechim topish va o'z fikrini asoslab berish qobiliyatini shakllantiradi. Bu esa zamonaviy jamiyat talab qilayotgan kompetensiyalardan biridir. Shu nuqtayi nazardan, matn bilan ishlashda o'qituvchining yondashuvi zamonaviy pedagogik texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va ijodiy metodlarga asoslanishi lozim. Yana bir muhim jihat – o'qib tushunish ko'nikmalari o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar o'quvchi matndan zavq olsa, tushunsa, u kitob o'qishga, yangi ma'lumotlar izlashga intiladi. Bu esa kelgusida

uning intellektualsalohiyatini oshiradi. Shunday qilib, ona tili darslarida matn asosida o‘qib tushunish ko‘nikmalarini shakllantirish – bu oddiy o‘qitish emas, balki bolada tafakkur madaniyatini tarbiyalash, ongli o‘quvchini voyaga yetkazish yo‘lidagi eng asosiy qadamlardan biridir. Har bir o‘qituvchi bu yo‘lda nafaqat bilim beruvchi, balki yo‘l ko‘rsatuvchi, ilhomlantiruvchi va ko‘nikma shakllantiruvchi ustoz bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baynazarova Dilnoza Djamaliddinovna “Ona tili” 4-sinf 2-qism darslik, 2023.
2. Hamroyev G‘.H. Ona tilidan o‘quv topshiriqlari tuzish metodikasi. Monografiya. – Toshkent, Donishmand ziyosi, 2021. 157-b.
3. Murodov F. K. Bolaning ijtimoiy rivojlanishi diagnostikasi: O‘quv-uslubiy qo‘llanma. NavoiyQozon: LUCH, 2019.
4. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. News of the NUUz, 1(1.2), 198-200.
5. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(4), 270-275.
6. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. Общество и инновации, 4(3/S), 70-79.
7. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. International Journal of Scientific Trends, 3(11), 65-69.
8. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(6), 208-214.
9. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(10), 8-19.
10. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. Образование и инновационные исследования 12(1), 225-231.
11. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(4), 300-307.